

La lectura crítica como herramienta de transformación ciudadana

Critical reading as a tool for civic transformation

Yesmín López Chavarría

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6586-6940>

CORREO: yesmin.lopez-c@up.ac.pa

Medellín, Colombia

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8216

Resumen

El presente artículo devela un análisis exhaustivo acerca de las investigaciones relacionadas con la lectura crítica en diversos entornos académicos; se realiza una búsqueda en las bases de datos de Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Académico y diferentes repositorios universitarios con un lapso de tiempo entre 2018-2024. El recorrido bibliográfico abarca el contexto colombiano, Latinoamericano y de otros países a nivel internacional. En total se hallaron 26 artículos de investigación encaminados hacia las categorías de análisis lectura y comprensión; lectura crítica y el texto argumentativo y la argumentación como herramienta de transformación ciudadana. Ahora bien, como andamiaje para el presente estudio, se exploraron 5 tesis doctorales referentes a la enseñanza - aprendizaje de la lectura crítica, el rol del docente y las estrategias didácticas que la posibilitan.

Los estudios rastreados evidencian el análisis en el desempeño de estudiantes en lectura crítica pasando por la básica media hasta diferentes pregrados de varias universidades, clubes de lectura, entre otras organizaciones, llegando a cómo estos desempeños afectan la continuidad, éxito y pertinencia académica. En general las investigaciones y artículos se enfocan en detallar los resultados en lectura crítica, en desempeños académicos y otros intereses pero solo las 5 tesis doctorales abordaron propiamente la incidencia de la cualificación docente frente a la enseñanza de la lectura crítica y referente a la formación de lectores críticos desde la argumentación como herramienta de transformación ciudadana no se evidenciaron hallazgos, siendo esto la posibilidad emergente para generar nuevos aportes teóricos frente a las investigaciones contemporáneas.

Palabras claves: Enseñanza- aprendizaje, lectura crítica, texto argumentativo, argumentación y ciudadanía.

Abstract

This article unveils an exhaustive analysis of research related to critical reading in different academic environments; a search is conducted in the databases of Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Scholar and different university repositories with a time span between 2018-2024. The bibliographic tour covers the Colombian, Latin American and other international contexts. In total, 26 research articles were found, directed towards the categories of analysis reading and comprehension; critical reading and argumentative text; and argumentation as a tool for citizen transformation. However, as a scaffolding for the present study, 5 doctoral theses on the teaching-learning of critical reading, the role of the teacher and the didactic strategies that make it possible were explored.

The studies tracked evidenced the analysis of the performance of students in critical reading, from elementary school to different undergraduate programs in several universities, reading clubs, among other organizations, and how these performances affect continuity, success and academic relevance. In general, the research and articles focus on detailing the results in critical reading, academic performance and other interests, but only the 5 doctoral theses addressed the incidence of teacher qualification in the teaching of critical reading and the training of critical readers from the perspective of argumentation as a tool for citizen transformation were not evident, this is the emerging possibility to generate new theoretical contributions to contemporary research.

Keywords: Teaching-learning, critical reading, argumentative text, argumentation and citizenship.

Introducción

Desde este artículo se busca delimitar los antecedentes investigativos que resultan significativos, soportando ontológica y epistemológicamente la investigación en torno a la enseñanza de la lectura crítica desde el texto argumentativo y la argumentación como herramienta de transformación ciudadana en estudiantes de secundaria. Para ello se hace indispensable comprender la incesante metamorfosis de la enseñanza de la lectura y la comprensión, subsecuente en gran medida

a los cambios de la sociedad y a las necesidades del siglo actual; clarificando que ya no basta con la alfabetización tradicional y con la decodificación. Por ello, es menester concebir al lector como un sujeto competente para ejercer su ciudadanía, que pone en práctica sus habilidades comunicativas en los diferentes contextos sociales, políticos, académicos y culturales.

En esta línea de ideas, la enseñanza de la lectura crítica y la argumentación contribuye a la formación integral de los estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos complejos y contextos cambiantes en el mundo moderno. Estas habilidades promueven el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas, aspectos esenciales para el éxito académico y profesional en un entorno globalizado y competitivo. Todo ello, desde el proceso investigativo en el Doctorado en Educación de la Universidad de Panamá con el énfasis en didáctica.

Ahora bien, con este trabajo e indagación se buscó determinar las convergencias y divergencias modernas de diferentes investigadores y teóricos frente a la enseñanza de la lectura y la comprensión en el contexto académico de la educación pública- privada y propiamente la enseñanza de la lectura crítica como factor neurálgico en la evaluación de múltiples factores internos y externos que miden la calidad de la educación de Colombia, Latinoamérica y a nivel internacional. También, se pretendió escudriñar diferentes objetos de estudio en torno a la lectura crítica, analizar con detalle las investigaciones, sus problemas, metodologías, conclusiones y ante todo las emergentes necesidades como oportunidad de teorización. Adquiriendo un tejido de soportes previos desde variados contextos, lo cual posibilita un análisis multicultural.

Es importante en este momento expresar que se revisaron diversas investigaciones, para consolidar un constructo teórico adecuado, a partir de las categorías de análisis, lectura y comprensión; lectura crítica y alfabetización crítica; el texto argumentativo y la argumentación como herramienta de transformación ciudadana. Son muchas las Instituciones e investigadores de educación básica, media y superior, que se han interesado por diagnosticar, analizar, intervenir y evaluar todo lo concerniente con la lectura crítica durante los últimos años, a continuación, se detallan los hallazgos relevantes a nivel de Colombia, Latinoamérica y otros países del contexto internacional.

Antecedentes sobre la lectura crítica

Estudios sobre lectura crítica en Colombia

A nivel nacional se encuentran las pruebas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2023), que para el año 2022 vislumbran los bajos niveles de lectura crítica en tanto su aumento en el desempeño con respecto al año anterior, el cual fue de 0.8% nivel de

desempeño muy bajo que marca un horizonte claro en cuanto a mejoramiento en los procesos de enseñanza- aprendizaje en las instituciones educativas. Ahora bien,

la prueba de Lectura Crítica evalúa la capacidad de comprender, interpretar y evaluar textos que se encuentran en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados, con el objetivo de adoptar posturas críticas frente a dichos textos. En esta prueba se evalúan competencias que engloban las habilidades cognitivas necesarias para leer de manera crítica. (ICFES, 2023, p.16)

En Colombia, en los últimos años, autores como Jaimes (2024), Mogollón (2023), Pinilla (2023) y Rivera (2021) del departamento Norte de Santander se preocuparon por enfocar sus estudios doctorales en el aprendizaje y enseñanza de la lectura crítica desde el doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela (UPEL). Es importante nombrar que se observó que todas las tesis doctorales mencionadas son de corte cualitativo, desde un enfoque Interpretativo, con métodos de teoría fundada, fenomenológico y hermenéutico, con diversas entrevistas y otros instrumentos de recolección de la información; dando cuenta de la acuciante necesidad de reconfigurar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura crítica.

Por su parte Jaimes (2024) generó referentes teóricos sobre el aprendizaje de la lectura crítica desde las representaciones sociales del escolar colombiano, propiamente en la Institución educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado ubicado en Cúcuta. Obteniendo como conclusiones la reseña detallada de las diferentes representaciones en las realidades de los estudiantes con respecto al aprendizaje de la lectura crítica, precisando la rememoración, experiencias y situaciones contemporáneas de la evolución del aprendizaje de la lectura crítica y como de esto emergen diversas condiciones desde las prácticas lectoescritoras. En relación al objeto de estudio en mención, Mogollón (2023), aportó teóricamente con su tesis *El uso de las TIC para el desarrollo pedagógico en la enseñanza de la lectura crítica en la educación del siglo XXI de la institución educativa San José del municipio de San José de Cúcuta*, impulsando los elementos de la enseñanza de la lectura en pro de la formación integral del estudiante, evidenciando la necesidad de la articulación con las TICS en la educación moderna.

Dentro de la misma línea, Pinilla (2023), aborda la enseñanza de la lectura crítica desde el saber pedagógico del docente, dejando importantes teorizaciones acerca del proceso de formación en lectura crítica en la Institución Educativa Colegio Eustorgio Colmenares Baptista. Ahora bien, Rivera (2021) con su investigación aportó teóricamente desde la lectura crítica como macro habilidad cognitiva y lingüística, vislumbrando como los currículos educativos necesariamente deben orientarse

a la cualificación de las debilidades en materia de lectura crítica, especificando metodológicamente las rutas requeridas para la formación de las macro habilidades lingüísticas y cognitivas.

Cabe considerar, por otro lado, diversos artículos de estudios concernientes a la formación de lectores críticos, en este sentido Londoño (2023) publicó un artículo postdoctoral donde presentó los resultados de una investigación en la que pretendió afianzar las habilidades argumentativas en estudiantes de primer semestre de la Universidad de Envigado Antioquia. Reafirmando las deficiencias en los procesos de lectura y escritura de la educación básica y media con la que egresan los estudiantes colombianos. Otro artículo fue propuesto por Galeano(2022) quien presenta las estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora de textos argumentativos en la escuela secundaria en Valle del Cauca, dejando claridades frente a la importancia de abordar esta tipología textual desde tempranas edades, ya que con buena orientación se puede mejorar el desempeño general de los estudiantes.

Por su parte, Amaya et al (2020) en su artículo *Análisis de la relación entre el resultado de lectura crítica en las pruebas Saber 11, el promedio académico y el desempeño en tareas de atención y memoria en estudiantes universitarios* de Bucaramanga Santander, presentan un análisis de las relaciones del objeto de estudio mencionado, precisando como el rendimiento académico puede incidir en los resultados en las pruebas Saber 11. Adicional a ello Brito(2020) desde la Guajira aborda la lectura crítica como método para el desarrollo de competencias en la comprensión de textos, haciendo hincapié en el requerimiento de construir medios didácticos para el proceso de la comprensión lectora fortaleciendo el pensamiento crítico y la reflexión. Además, Pinchao (2020) desde Pasto, Nariño ubica una Estrategia pedagógico-didáctica para promover la lectura crítica, con lo cual se confirma la prevalencia de generar estrategias y recursos didácticos para la enseñanza de la lectura crítica, en tanto, se debe orientar como un proceso en toda la vida académica.

Agregando a lo anterior, Londoño y Granados (2020) desde Tunja, Boyacá con su trasegar investigativo sobre La lectura Crítica: una mirada desde el aula, posibilitaron el análisis frente al fortalecimiento de los niveles de lectura y ratificaron a los investigadores anteriores con la cualificación de la praxis docente y las estrategias de formación. Además, Neva y Najar (2019) desde Boyacá, nombran la investigación sobre la comprensión de la lectura crítica con el *edublog Leanet*; asimismo, diseñaron e implementaron un *edublog*, integrando las TICS como herramientas que posibilitan el mejoramiento de los estudiantes en la comprensión y producción de textos.

Continuando con la exploración de estudios desde el panorama de la educación superior, Gómez et al. (2019) desde Barranquilla Atlántico, en la Universidad Autónoma del Caribe, con su

artículo *El papel del docente para el logro de un aprendizaje significativo apoyado en las TICs*, acentúan en el rol fundamental del docente en cuanto al aprendizaje significativo teniendo como foco de atención todos los medios y tecnologías de información y comunicación, a los cuales tienen acceso ilimitado los universitarios y abarcando intereses, necesidades y oportunidades contextuales a considerar. En el mismo orden de ideas, Giraldo et al. (2018) en la Universidad de Caldas, Antioquia profundizan con *La lectura en la apropiación de la ciencia y la tecnología* donde ya se discute propiamente sobre como la lectura es la oportunidad para que los estudiantes universitarios se empoderen del aprendizaje en ciencia y tecnología.

En esta línea de ideas, Londoño y Ospina (2018) en Medellín Antioquia, realizaron una investigación acerca de la *Comprensión y producción de textos escritos en las instituciones de educación superior Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y la Institución Universitaria de Envigado (IUE)*, donde diagnosticaron, realizaron una intervención desde la lingüística textual y la lectura crítica, evaluaron y compararon los estados iniciales y finales de los estudiantes, logrando evidenciar mejoras significativas en el desempeño de los estudiantes. En el panorama Bogotano, Torres (2018), en el artículo *¿Escritura disciplinar? Una experiencia a partir de la lectura crítica y la habilidad argumentativa en la universidad*, vislumbra una investigación que trabajó con diversas carreras y materias desde la lectura crítica y la argumentación.

Finalmente, todas las investigaciones y artículos derivados de ellas revelan los niveles bajos de desempeño en lectura crítica de los estudiantes de educación básica y media y de los primeros semestres en múltiples postgrados de diferentes universidades del país y en consecuencia, la apremiante necesidad de propender por pensar en prácticas educativas contemporáneas direccionadas propiamente a la formación de la lectura crítica, la urgencia de repensar los currículos al margen de las necesidades de la educación actual.

Estudios sobre lectura crítica en Latinoamérica

Desde el contexto de Latinoamérica, cada año es evaluada la calidad educativa de diferentes países a partir de las pruebas PISA, específicamente en lectura Crítica Colombia en el 2022 ocupó el puesto seis con 409 puntos, como lo revela la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), resultado que devela las grandes deficiencias y los retos emergentes en materia de educación; al respecto diferentes organizaciones e investigadores han focalizado su interés en torno a la lectura crítica a lo largo del territorio latinoamericano.

En función de lo planteado, autores como Londoño et al. (2024) en Argentina llevaron a cabo una investigación en las facultades de Geología y Paleontología en una universidad de Argentina con el fin de diagnosticar, intervenir y evaluar las competencias en lectura crítica en los estudiantes de estas facultades, quedando a la luz las deficiencias en argumentación, en el reconocimiento de sus producciones textuales, posicionamiento en el nivel de lectura literal y en general un bajo nivel de lectura crítica. Este estudio aportó al abordaje de la lectura crítica desde la transversalidad, la multidisciplinariedad porque formar lectores competentes no es una tarea centralizada en un área del saber o unos docentes específicos, por el contrario debe ser un interés particular de toda la trayectoria de los diferentes sistemas educativos con el fin de aportar a la edificación de sociedades críticas y propositivas que constantemente se reconfiguran para mejorar la calidad, la eficiencia, la eficacia y el intercambio cultural.

Ahora bien, Castagno et al. (2022) adelantaron investigaciones acerca de las prácticas lectoescriturales en varias universidades públicas de Argentina, desde la Red Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación Superior (RAILEES) con la particularidad de indagar y explorar los planes de estudio de profesores de educación superior. Lo cual nutre todo este bagaje en relación a la formación e interés docente frente a la enseñanza de la lectura crítica. Se observó un estudio muy similar en la Universidad Nacional de Río Negro Argentina, donde Diez et al. (2022) implementaron unidades didácticas en lectura crítica, falacias y escritura argumentativa a partir de textos de opinión en geología, logrando, asimismo, abordar la lectura crítica desde un enfoque interdisciplinar que busca mejorar significativamente el desempeño de los universitarios y la formación de lectores competentes en cualquier campo social.

Desde esta perspectiva, en Ecuador, González (2021) investigó la lectura crítica en el entorno Universitario, presentando un análisis minucioso en cuanto a la relación entre el pensamiento crítico, la lectura crítica y la lectura en la universidad; esbozando que tanto la lectura crítica como el pensamiento crítico son competencias que se deben formar durante toda la vida y se posibilitan en la confrontación y la participación ciudadana. Ahora bien, para saber leer críticamente se debe rumiar los niveles de lectura previos, el literal e inferencial y el docente debe empoderar y cautivar a los estudiantes hacia la construcción de los aprendizajes. Estos aportes siguen aseverando la hegemonía del docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque se reconfigura en un mediador, en un posibilitador, en el faro que guía hacia la reflexión y la criticidad.

A propósito de Ecuador, Huerta (2021) presentó su tesis de doctorado en la Universidad César Vallejo donde propuso un *Modelo didáctico de estrategias digitales bajo el enfoque constructorista*,

para fortalecer la lectura crítica en estudiantes de una la Carrera de Educación Inicial de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, lo cual sigue ratificando la necesidad de abordar la educación crítica de manera multidisciplinar, transversal; la investigación fue cualitativa y entre las conclusiones más significativas está el sugerir que las Instituciones de educación superior tienen la tarea de replantear sus planes educativos para orientarlos a la formación de la lectura crítica y así incursionar en las competencias de los egresados en los años venideros. En la misma nación, Rodríguez y Zambrano (2019) escribieron el artículo *La alfabetización Informacional: Funciones en el desarrollo del pensamiento*, donde exponen los resultados de un estudio con los estudiantes de básica y media que pretendió valorar la enseñanza en la búsqueda de la información en los diferentes medios físicos y virtuales como recurso para fortalecer la criticidad en la manifestación de concepciones, conocimientos.

En lo concerniente a Costa Rica, Sancho (2019) publica un artículo acerca del proyecto de Alfabetización crítica en la Universidad Nacional, conformado por un grupo interdisciplinario y pensado desde la pedagogía crítica, la sociología y la filosofía de la educación, generando sólidos aportes a partir de la interculturalidad y las pedagogías descoloniales. Dejando a flote las conclusiones, entre ellas la preeminencia de abolir la prácticas tradicionales en los nuevos proyectos educativos y que visibilicen a los estudiantes como sujetos políticos. En este mismo sentido, Díaz y López (2018) en México ahondaron sobre el pensamiento crítico y la lectura crítica en el aula, siendo esta última el vehículo para lograr el pensamiento crítico, logrando establecer que ambas competencias se dirigen hacia el mismo objetivo que es la autonomía, que se evidencia al identificar, cuestionar, discernir, diferenciar y proponer a partir del texto; estos autores definen la lectura crítica y recomiendan la formación de las habilidades para la formación de ciudadanos.

Ahora bien, se ratifica que las competencias en lectura crítica contribuyen a la formación del pensamiento crítico y la participación ciudadana en la sociedad, en palabras de Díaz y López (2018) el pensamiento crítico y la lectura crítica están estrechamente relacionados, ya que ambos buscan el mismo objetivo: fomentar la autonomía del individuo mediante la creación de ideas propias basadas en diversas habilidades, como cuestionar el texto, formular inferencias, contrastar ideas personales con las presentadas en los escritos, valorar las ideas del autor y detectar sus intenciones comunicativas. Se considera que estas habilidades son esenciales para que el estudiante alcance su realización personal, participe activamente en la ciudadanía, se integre de manera satisfactoria en la vida adulta y continúe con un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. Por tanto, es crucial desarrollar propuestas que promuevan su enseñanza, ya que es fundamental que los estudiantes

adquieran estas habilidades para convertirse en individuos autónomos, libres, capaces de tomar decisiones propias, conocerse a sí mismos y desarrollar una visión personal del mundo.

Continuando con la referenciación de las investigaciones científicas rastreadas en Latinoamérica, Nolasco y Díaz (2018) desde México abordaron una investigación desde los foros estudiantiles como espacios de participación en el proceso de reestructuración curricular universitario, espacios que cultivaron la formación ciudadana en un ambiente de sana convivencia e intercambio de conocimiento, argumentación, sentires y necesidades. Finalmente, desde Perú, Zárate (2018) investigó sobre las Habilidades de lectura crítica en los libros de texto de educación secundaria, definiendo las habilidades requeridas desde los procesos cognitivos y sociales, dejando teorización en torno a las habilidades de literacidad crítica, las cuales demandan un profundo análisis.

Finalmente, todas las investigaciones aludidas convergen en que la lectura crítica exige una formación orientada desde tempranas edades y que debe cualificarse a lo largo de toda la vida, que permea todas las dimensiones del ser y posibilita formar sujetos políticos, ciudadanos críticos capaces de asumir su rol en la sociedad vigente. Las prácticas lectoescriturales deben distar de las prácticas de enseñanza reduccionistas, mecánicas e instrumentales y deben propender por la argumentación y el pensamiento crítico como una herramienta de transformación; no deben focalizarse en un área del conocimiento, asignatura o carrera universitaria específica, por el contrario, deben ser transversales e interdisciplinarias, interés general de todos los actores educativos.

Estudios sobre lectura crítica en otros países del contexto Internacional

En el contexto internacional se hallaron múltiples estudios desde la categoría de consulta de lectura y comprensión lectora, pero fue en Europa que se documentaron investigaciones en torno a la lectura crítica como epicentro de análisis, todas las investigaciones desde entornos académicos de educación superior. Propiamente se seleccionaron cinco artículos de investigaciones desarrolladas desde España en varias universidades, entre ellas se encuentran, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Málaga, la Universidad de la Rioja, la Extremadura, la Universidad de la Almería. Al respecto, Álvarez y Pascual (2023) realizaron una revisión de los Clubes de lectura entre los años 2010-2022, detallando los aportes científicos internacionales acerca de los temas álgidos, territorios y dificultades, evidenciando fortalezas en el fomento de los hábitos lectores, fortaleciendo las competencias comunicativas y el pensamiento crítico.

Agregando a lo anterior, Jiménez (2023) en la misma orientación de López (2018) en México encuentra una correlación entre el pensamiento crítico y la competencia en lectura crítica y lo más

importante es la precisión sobre su lugar en las aulas de clase, ya que la habilidad crítica se enseña y se aprende, aunque algunas personas la desarrollen de manera innata más fácilmente que otras, es una capacidad que debe cultivarse desde una perspectiva multidisciplinaria.

En concordancia, Escalante et al. (2023) ubican una investigación a partir de los resultados de una encuesta sobre los hábitos lectores en el año 2022 en diferentes carreras de pregrado, donde emerge un estudio estadístico descriptivo que favorece una visión de la lectura multidisciplinaria y necesaria para la vida ciudadana. Al respecto, los autores precisan que la lectura es una herramienta fundamental para la alfabetización y el progreso educativo de la sociedad, además de ser una actividad recreativa significativa en el ámbito cultural.

Seguidamente, Ezquerro y Martos (2019), a partir del artículo *La Lectura como pedagogía y educación social*, conciben la lectura como aquella que potencia la integración y participación social, plantean las prácticas “socio-lectoras”, abarcando múltiples subtemas que vinculan los escenarios sociales con los escenarios educativos y las prácticas de lectura; adicional, establecen la tarea de los formadores en sus quehaceres frente a la lectura. La lectura posee una doble dimensión desde la perspectiva pedagógica y de la educación social, lo que implica una doble relevancia: por un lado, el lector, como promotor del desarrollo personal y social; y por otro lado, los agentes educativos, como responsables de un indispensable trabajo de formación. La práctica de la lectura es universal, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a los demás, y fomenta la convivencia. Su cualidad pedagógica innata recupera la esencia de la paideia, y su correcta aplicación didáctica revaloriza al ser social que forma parte de nuestro entorno.

Aunado a lo anterior, Martínez y Martos (2019) profundizan en *La lectura en los actuales contextos de educación social: claves desde la formación literaria*, la unificación de la sociedad, la escuela y las prácticas lectoras, donde pretendieron llevar a cabo una formación literaria social con la meta de consolidar lectores competentes, ambos aseveran que las prácticas lectoras y culturales actuales han dejado atrás las académicas tradicionales, lo que plantea múltiples desafíos para la educación social, siendo el más crucial la preservación de la cultura letrada clásica. La lectura, que hoy en día se caracteriza por la mezcla de tradiciones, géneros y temas, requiere el desarrollo de una educación literaria social que enseñe claves intertextuales e intermodales para formar lectores competentes. Lo importante de la lectura radica en su capacidad para promover el desarrollo personal y social. Una instrucción adecuada y necesaria, es decir, la educación social, permitirá formar ciudadanos críticos capaces de interpretar y, por lo tanto, discernir.

Finalmente, la lectura, como herramienta esencial para la alfabetización y el desarrollo social, ha evolucionado hacia una práctica híbrida que requiere una formación literaria integral. Esto implica que tanto el lector como los agentes educativos deben adaptarse a las nuevas dinámicas culturales para preservar la cultura letrada clásica y fomentar ciudadanos críticos. La educación social tiene el desafío de integrar estas prácticas contemporáneas, promoviendo una comprensión profunda y una convivencia enriquecida.

Conclusiones y Reflexiones Finales

En definitiva, la lectura crítica se convirtió en objeto de estudio de numerosos investigadores, esto se evidencia con el rastreo de una cantidad de artículos científicos frente a este tema de interés. En relación a las investigaciones doctorales solo se reseñaron cinco durante los últimos años, las cuales aportaron importantes teorizaciones frente a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura crítica, albergando aristas como el saber del docente, las TICS como mediadoras en los procesos educativos, las representaciones sociales de los estudiantes, la lectura crítica como macro habilidad cognitiva y lingüística. Estas investigaciones previas, sin duda alguna representan un andamiaje para realizar un análisis de las oportunidades de mejora, para ahondar en la problematización, para ampliar, afianzar los referentes teóricos y realizar una discusión frente a todo el diseño metodológico, las conclusiones y recomendaciones.

Cabe destacar, que a partir de todos los antecedentes emergieron varias categorías del tema de investigación, en la primera se encuentran, los estudios dirigidos a la preocupación de mejorar las competencias en lectura crítica de los estudiantes universitarios de los primeros semestres en diversos programas académicos y carreras, puesto que son competencias necesarias para la vida académica y civil, lo que esto presupone que tengan óptimos rendimientos, sean participativos, propositivos, argumentativos y asuman su rol en la sociedad.

En la segunda categoría, se encuentra la imperante necesidad de que la lectura crítica se enseñe de forma transversal e interdisciplinar, es decir, que no se le deje esta tarea a un área del conocimiento o a los docentes de lenguaje en ninguno de los ciclos académicos básicos o de educación superior. Seguidamente, el análisis de la lectura crítica frente al pensamiento crítico en los procesos de enseñanza- aprendizaje, la enseñanza de la lectura crítica con la mediación de múltiples herramientas TICS, la lectura como pedagogía crítica y educación social, el análisis de las preguntas de lectura crítica en los textos de educación secundaria, la relación de los clubes de lectura con la

formación en lectura crítica y la importancia del enfoque de orientación curricular de la lectura crítica y el rol que asumen los docentes que imparten las clases.

Vinculado a esto, es necesario resaltar la trayectoria investigativa del Londoño (2010-2023), quién ha estado interesado desde décadas atrás en la lectura crítica equiparable al término de literacidad que nombra Cassany en *Tras las líneas*. Londoño (2010-2023) participó en seis de los artículos de investigación referenciados y cabe mencionar, que algunos estudios previos no se contemplaron por el margen del tiempo y que son múltiples los estudios posteriores relacionados frente a la literacidad, la argumentación y las competencias lectoescriturales en niños y jóvenes universitarios colombianos y del contexto internacional.

De las evidencias anteriores, se centra el foco de atención en que son exiguas las investigaciones preliminares que abordaron la enseñanza de la lectura crítica desde el texto argumentativo y la argumentación como herramienta de transformación ciudadana, lo cual posibilitó delimitar la presente investigación. Siendo esto la posibilidad emergente para generar nuevos aportes teóricos frente a las investigaciones contemporáneas y perfilando las categorías de análisis: Lectura y comprensión, la lectura crítica y el texto argumentativo y la argumentación como herramienta de transformación ciudadana, de la incipiente investigación del doctorado en Educación de la Universidad de Panamá.

En efecto, desde la enseñanza de la lectura crítica se busca abordar desigualdades educativas al asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico o cultural, tengan acceso equitativo a herramientas y habilidades que promuevan su desarrollo integral. Esto contribuye a cerrar brechas educativas y sociales, promoviendo la inclusión y la equidad en el acceso a oportunidades educativas de calidad, considerando varios desafíos cruciales. En primer lugar, una carencia significativa en las competencias de lectura crítica entre los estudiantes de educación secundaria, esta deficiencia se manifiesta en la dificultad para analizar textos argumentativos, identificar premisas, argumentos y conclusiones, así como evaluar la solidez de los razonamientos presentados. Esta falta de habilidades críticas no solo afecta la comprensión profunda de los textos, sino también la capacidad de los estudiantes para participar de manera informada y efectiva en debates y discusiones pertinentes a nivel académico y social (Cassany, 2003).

Desde una perspectiva cívica, la argumentación bien fundamentada no solo fortalece la capacidad crítica individual, sino que también fomenta una participación activa en la vida democrática y el proceso de toma de decisiones colectivas. Esto es crucial en un contexto donde la participación cívica informada es fundamental para el desarrollo sostenible y la construcción de una sociedad justa

y equitativa. Por tanto, la integración de la lectura crítica y la argumentación en problemas reales puede cualificar la capacidad de los estudiantes para reconocer y abordar desafíos significativos en sus comunidades. Las habilidades de argumentación y análisis crítico no solo son fundamentales para la participación cívica efectiva, sino que también pueden empoderar a los estudiantes para influir positivamente en su entorno y contribuir a la solución de problemas sociales y políticos. Con las oportunidades adecuadas para practicar y aplicar estas habilidades en situaciones concretas, los estudiantes pueden tener la posibilidad de desarrollar plenamente su potencial como agentes de cambio y transformación social (Vivanco, 2018).

Agregando a lo anterior, se puede concluir que emerge la necesidad de alinear la práctica educativa con los estándares y expectativas internacionales en cuanto a competencias críticas y habilidades comunicativas. Ya que la globalización y la digitalización demandan que los jóvenes adquieran habilidades que les permitan participar activamente en la sociedad del conocimiento y la información, donde la capacidad de analizar y evaluar información de manera crítica es crucial. Colombia enfrenta desafíos significativos en términos de participación ciudadana informada, resolución de conflictos y desarrollo sostenible. La formación en lectura crítica y argumentación capacita a los jóvenes para abordar estos desafíos desde una perspectiva informada y ética, contribuyendo así al desarrollo humano y social del país (Fainholc, 2004).

También, es indispensable extinguir la brecha entre el contenido académico y su aplicabilidad práctica en la vida ciudadana con fin de que los estudiantes puedan conectar los conceptos teóricos aprendidos con situaciones reales y relevantes del entorno. Los programas educativos no pueden centrarse en la transmisión de conocimientos abstractos sin proporcionar suficientes oportunidades para que los estudiantes apliquen estas habilidades en contextos significativos. Esta conexión puede llevar a una percepción de la educación como algo insoluble con la vida cotidiana y puede capturar la atención y motivación de los estudiantes para comprometerse profundamente con el aprendizaje y la aplicación de las habilidades adquiridas.

En esta línea de ideas, urge desquebrajar la reticencia a innovar y adaptar las prácticas pedagógicas a las demandas cambiantes del siglo XXI. La educación debe evolucionar para preparar a los jóvenes no solo como receptores pasivos de información, sino como agentes de cambio y transformación en sus comunidades. La integración de la lectura crítica y la argumentación en el currículo escolar representa un paso crucial hacia esta meta, asegurando que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del mundo contemporáneo (Berra et al., 2008).

Finalmente, es imperativo reconocer que la capacidad de leer críticamente textos argumentativos es esencial para el desarrollo intelectual y académico de los estudiantes. La lectura crítica no solo implica comprender el contenido superficial de un texto, sino también evaluar la estructura lógica de los argumentos presentados, identificar premisas, conclusiones y falacias, y desarrollar habilidades para discernir entre información válida y sesgada. Es preminente fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes. La habilidad de formular argumentos sólidos y persuasivos, respaldados por evidencia y razonamiento sólido, porque prepara a los jóvenes para participar de manera efectiva en discusiones académicas y comunitarias, así como en debates públicos sobre temas relevantes para la sociedad.}

Referencias bibliográficas

- Álvarez-Álvarez, C. y Pascual-Díez, J. (2024). Clubes de lectura: una revisión sistemática internacional de estudios (2010-2022). *Literatura: teoría, historia, crítica*, 26(1), 312-347.
- Amaya, L. P., Rivera, R. y Acosta, H. U. (2020). Análisis de la relación entre el resultado de lectura crítica en las pruebas saber 11, el promedio académico y el desempeño en tareas de atención y memoria en estudiantes universitarios. *Revista TEMAS*, 3(10), 99 - 108.
- Ávila, C., Higuera, M. y Soler, R. (2017). Lectura Crítica. Definiciones, experiencias y posibilidades. *Saber, ciencia y libertad*, 12(2), 184-197.
- Berra, S., Elorza-Ricart, J., Estrada, M. y Sánchez, E. (2008). Instrumento para la lectura crítica y la evaluación de estudios epidemiológicos transversales. *Gaceta Sanitaria*, 22, 492-497.
- Cassany, D. (2003). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. *Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación*, (32): 113–32.
- Cassany, D. (2004). Explorando las necesidades actuales de comprensión. Aproximaciones a la comprensión crítica. *Lectura y vida*, XXV(2), 6–23.
- Cassany, D. (2006). *Tras las líneas (sobre la cultura contemporánea)*. Ed. Anagrama.
- Cassany, D. (2017). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. *Tarbiya, Revista de investigación e innovación educativa*, (32), 113–132.

- Castagno, F., Luján Giammarini, G. y Diana Waigandt, D. (2022) Investigaciones sobre prácticas letradas en universidades públicas argentinas. *Diálogos en el marco de RAILEES y de un campo de estudios emergente y complejo en Latinoamérica. Literatura y lingüística*, (46), 77-112.
- Diez, M., Londoño Vásquez, D., Rodríguez, M., Casadio, S. y Ramírez Mejía, L. (2022). *La construcción de unidades didácticas en lectura crítica, falacias y escritura argumentativa a partir de textos de opinión en geología*. [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de Río Negro]. <https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8589>
- Escalante Varona, A., Soto Vázquez, J. y Gutiérrez Gallego, J.A. (2023). Aproximación a los hábitos de lectura en el alumnado de Letras y Educación en la Universidad de La Rioja. *Investigaciones Sobre Lectura*, 18(1), 58-80
- Fainholc, B. (2004). *Lectura crítica en Internet*. Argentina, Ediciones Homo Sapiens.
- Galeano-Sánchez N., (2022). Estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora de textos argumentativos en la escuela secundaria. *Íkala*, 27(2), 504-526.
- Giraldo-Gutiérrez, F., Zúñiga-Miranda, S., Londoño-Vásquez, D. y Sánchez-Ceballos, L. (2018). La lectura en la apropiación de la ciencia y la tecnología. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 14(2), 158-178.
- Girón, S., Jiménez, C. y Lizcano, C. (2007). *¿Cómo hacer lectura crítica?* Colección Cuadernillos Serie Gramática.
- Gómez Vahos, L., Muriel Muñoz, L. y Londoño-Vásquez, D. (2019). El papel del docente para el logro de un aprendizaje significativo apoyado en las TIC. *Encuentros*, 17(02), 118-131.
- González A, (2020). La lectura crítica en la universidad. *Revista Varela*, 21(58), 10-21.
- Granados Roble, D. y Londoño Vásquez, D. (2020). La lectura crítica: una mirada desde el aula en una institución educativa de Tunja, Colombia. *Lingüística y Literatura*, (78), 297-319.
- Gutiérrez, F., Miranda, S., Vásquez, D. y Ceballos, L. (2018). La lectura en la apropiación de la ciencia y la tecnología. *Latinoamericana de Estudios Educativos*, 14(2), 158-178.
- Huerta Cruz, A. (2021). *Modelo didáctico de estrategias digitales bajo el enfoque constructorista, para fortalecer la lectura crítica en estudiantes de una universidad de Guayaquil*. [Tesis de Doctorado. Repositorio, Universidad César Vallejo].

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). (2023). *Informe nacional de resultados Saber 11°* 2022. https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21440788/Informe+nacional+de+resultados+Saber+11_29_06_23.pdf/a5066084-2299-09e8-4612-52abe44f399d?t=1693937119746
- Jaimes Gamboa, L. (2024). *Referentes teóricos sobre el aprendizaje de la lectura crítica desde las representaciones sociales del escolar colombiano*. [Tesis de Doctorado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador].
- Jiménez-Pérez, E. (2023). Critical Thinking VS Critical Competence: Critical Reading. *Investigaciones Sobre Lectura*, 18(1), 1-26.
- Jurado, F. (2016). La lectura crítica como un derecho de aprendizaje. *Revista Internacional Magisterio*, (80), 49-59.
- Londoño Vásquez, D. y Cardona Torres, P. (2016). El sentido de la lectura crítica en contexto. *Katharsis*, (22), 375-401.
- Londoño Vásquez, D. y Castañeda Naranjo, L. (2010). La comprensión como método en las ciencias sociales. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (31), 227-252.
- Londoño Vásquez, D., Diez, M., Casadio, S., Rodríguez, M. y Ramírez Mejía, L. (2022). Implementación de unidades didácticas sobre lectura crítica y argumentación pragmatológica en geología. *Lingüística y Literatura*, (82), 119-137.
- Londoño Vásquez, D. y Ospina Chica, M. (2018). Comprensión y producción de textos escritos en instituciones de educación superior (Text Comprehension and Production at a Higher Education Institution). *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 10(18), 183 – 202.
- Londoño Vásquez, D. (2015). De la lectura y la escritura a la literacidad: Una revisión del estado del arte. *Anagramas*, 13(26), 197-220.
- Londoño-Vásquez, D. A. (2023). Afianzamiento de las habilidades argumentativas de jóvenes universitarios noveles en Envigado. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 21(1), 1- 25. H
- Londoño-Vásquez, D., Diez, M., Cech, N. y Klimenko, O. (2024). Lectura crítica en geología y paleontología en una universidad argentina. Dialógica, *Revista Multidisciplinaria*. 21(1), 39-65.

- Diez, M., Londoño Vásquez, D., Rodríguez, M., Casadio, S. y Ramírez Mejía, L. (2022). *La construcción de unidades didácticas en lectura crítica, falacias y escritura argumentativa a partir de textos de opinión en geología*. [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de Río Negro].
- Martínez-Ezquerro, A. y Martos, A. (2019). La lectura en los actuales contextos de educación social: claves desde la formación literaria. *Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria*, 33, 31-43.
- Martínez-Ezquerro, A. y Martos, A. (2019a). La Lectura como pedagogía y educación social. *Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria*, 33, 13-15.
- Mogollón, M., (2023). *Las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de la lectura crítica en la educación del siglo xxi. Tesis de Doctorado*. [Tesis de posgrado, Universidad Pedagógica Experimental Libertador].
- Moreno, S. y de Forero, A. (2007). Competencias de lectura crítica: una propuesta para la reflexión y la práctica. *Acción pedagógica*, 16(1), 58-68.
- Nájera, J. y Rivera, J. (2018). Los foros estudiantiles como espacios formación para la ciudadana: una experiencia política. *Eutopía*, 11(29), 29-36.
- Neva Camacho, B. y Najjar Sánchez, O. (2019). Comprensión de la lectura crítica con el edublog Leanet. *Revista Vínculos: Ciencia Tecnología y Sociedad*, 16(2), 219-231.
- Olson, D. (1994). *El mundo sobre el papel. El impacto de la lectura y la escritura sobre la estructura del conocimiento*. Gedisa.
- Pinchao Benavides, L. (2020). Estrategia pedagógico-didáctica para promover la lectura crítica. *Educación*, 29(56), 146-169.
- Pinilla, I. (2023). *Formación en lectura crítica en estudiantes de educación secundaria desde el saber pedagógico del docente*. [Tesis de Doctorado, Universidad Pedagógica Experimental Libertador].
- Ramos, Y. (2020). La lectura crítica como método para el desarrollo de competencias en la comprensión de textos. *Revista EDUCARE-UPEL-IPB-Segunda Nueva Etapa 2.0*, 24(3), 243-264.

- Rivera Pérez, D. (2021). *Aproximación teórica de la lectura crítica como macrohabilidad cognitiva y lingüística en la práctica pedagógica*. [Tesis de Doctorado, Universidad Pedagógica Experimental Libertador].
- Rodríguez, L. y Zambrano, L. (2019). La alfabetización informacional: funciones en el desarrollo del pensamiento crítico. *Rehuso*, 4(3), 123-132. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v4i3.2268>
- Salgado, R. y López, W. (2018). El pensamiento crítico lectura y la crítica en el aula. *Eutopía*, 11(29), 12-17.
- Sancho Quirós V., (2019). Aún quedan posiciones por defender: Un recuento del camino recorrido por el proyecto Alfabetización Crítica. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 19(1), 1-13.
- Santiago, A., Castillo, M. y Ruiz, J. (2005). *Lectura, metacognición y evaluación*. Alejandría Libros.
- Semana. (17 de abril de 2023). *Pruebas Saber 11: Así les fue a los estudiantes de acuerdo a los resultados del 2022*. [Revista Semana]. <https://www.semana.com/nacion/educacion/articulo/pruebas-saber-11-asi-les-fue-a-los-estudiantes-de-acuerdo-a-los-resultados-del-2022/202305/>
- Tamayo, M. y Tamayo, M. (2004) *El proceso de la investigación científica (4 ed.)*. LIMUSA editorial México.
- Torres-Perdigón, A. (2018). ¿Escritura disciplinar? Una experiencia a partir de la lectura crítica y la habilidad argumentativa en la universidad. *Revista Mexicana de Investigación Educativa, RMIE*, 23(76), 95-124.
- Vivanco, G. (2018). La lectura crítica como estrategia para el desarrollo del pensamiento lógico. *Revista Boletín Redipe*, 7(1), 86-94.
- Zárate Pérez, A. (2018). Habilidades de lectura crítica en los libros de texto de educación secundaria. *Revista SIGNOS*, 52(99), 181-206.